

INNOVACIÓN CON ENFOQUE EN SALUD PÚBLICA

INFORME FINAL

Bogotá, Colombia

2019

Escuela de Pensamiento

CENTRO DE PENSAMIENTO

Medicamentos, información y poder

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	5
1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO	13
2. METODOLOGÍA	13
3. RESULTADOS	20
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29

AUTORES

Claudia Patricia Vaca González

Directora

Carolina Gómez Muñoz

Oscar Andrés Lizarazo Cortés

Tatiana Andía Rey

Investigadores principales

Janet Bonilla Torres

Ángela Correa Ramírez

Julián Andrés Molina Menjura

Gloria Lizeth Pineda Vargas

Carolina Andrea Quiroz Montoya

José Daniel Rengifo Martínez

Investigadores asociados

AGRADECIMIENTOS

El equipo de investigación de este estudio agradece a los investigadores entrevistados: Lucy Gabriela Delgado Murcia, Bibiana Margarita Rosa Vallejo Díaz, Helber de Jesús Barbosa y Carlos Alberto Parra López de la Universidad Nacional de Colombia; Iván Darío Vélez Bernal y Sara María Robledo Restrepo del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales (PECET) de la Universidad de Antioquia; Jonny Edward Duque Luna de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Industrial de Santander; Deisy Yurley Rodríguez Sarmiento de la Universidad Autónoma de Bucaramanga; Susana Fiorentino de la Pontificia Universidad Javeriana; Nidia Esperanza Delgado López y Javier Rada del Instituto Nacional de Cancerología; Patricia del Portillo del Centro de Investigación CorpoGen; Sofía Duque Beltrán y su grupo de investigación -Grupo de Parasitología del Instituto Nacional de Salud-; Juan Carlos Briceño Triana de la Universidad de los Andes; Julián Andrés Molina Benjumea de la Consultoría Especializada en Drogas, Salud & Sociedad (CEDSS).

Fue muy grato conocer y poder valorar su trabajo.

RESUMEN EJECUTIVO

Colombia es un país de renta media que cuenta con un sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en proceso de maduración. Existen esfuerzos deliberados desde la política pública y demandas desde la sociedad civil que buscan fortalecer el sistema. En materia de política pública avanza la creación del primer Ministerio de CTI a partir de la transformación de Colciencias. Además, desde la Vicepresidencia de la República se ha convocado la segunda Misión de Sabios de Ciencia, Tecnología e Innovación que tiene el compromiso de hacer recomendaciones de largo plazo y trazar la hoja de ruta para el país en este tema. “*Ciencias de la vida y la salud*” es uno de los ocho focos de la Misión. También, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 prevé instrumentos tributarios y financieros para duplicar la inversión en CTI hasta alcanzar la meta del 1,5% del PIB¹. A esto se suma una fuerte e influyente movilización estudiantil universitaria que demanda más recursos para la educación superior y más y mejor inversión en CTI.

En esta coyuntura, el Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder” de la Universidad Nacional de Colombia, tomó la decisión de informar e incidir en la generación de estas políticas públicas, de manera que el sistema de CTI reconozca las prioridades de salud pública en el país, valore el rol y la voz de los científicos, establezca los incentivos adecuados para fomentar la innovación en salud, y, sobre todo, genere mecanismos que garanticen que las innovaciones se conviertan en productos con precios asequibles, al alcance de quienes las necesitan.

El sistema de CTI debe reconocer las prioridades de salud pública en el país, valorar el rol y la voz de los científicos, y establecer los incentivos adecuados para fomentar la innovación en salud.

Con este propósito se realizó un estudio cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas, denominado *Investigación e innovación con enfoque de salud pública en Colombia*, cuyos resultados se presentan en este documento. El estudio buscó profundizar en el rol del Estado como incubador de innovación, caracterizando su papel en la investigación biomédica con relevancia en salud pública, e indagando por la función que desempeña la

1. https://colciencias.gov.co/sala_de_prensa/la-ciencia-la-tecnologia-y-la-innovacion-en-el-plan-nacional-desarrollo-2018-2022

propiedad intelectual (en especial las patentes) en incentivar ese tipo específico de innovación en un país en desarrollo. Todo lo anterior amplificando la voz de los científicos e investigadores y conectando sus demandas con las del movimiento por el acceso a medicamentos nacional y global.

Para esto se escogieron once casos de estudio que reúnen a científicos e investigadores líderes que han adelantado sus proyectos con recursos públicos en centros de investigación, entidades públicas y universidades públicas y privadas de Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

Todos los casos tienen relevancia para la salud pública de Colombia por el tipo de condición a la que buscan atender, las poblaciones afectadas y la novedad de los resultados de investigación en prevención, diagnóstico o tratamiento. Tres de los casos se enfocan en enfermedades tropicales, cuatro en Cáncer, uno en Tuberculosis, uno en trastornos neonatales, uno en Giardiasis, y el último, en la reducción y mitigación del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas -SPA-.

El estudio abordó seis dimensiones de la investigación: motivaciones para la investigación, patentes y propiedad intelectual, colaboración y conocimiento abierto, fuentes de financiación, acceso y salud pública, e institucionalidad. Los once casos estudiados y el esquema de análisis utilizado son un ejercicio que puede ser replicado y ampliado en el proceso de formulación de las políticas de CTI y en la consolidación de la nueva institucionalidad del sistema de innovación colombiano.

Investigar para impactar

Los resultados del estudio permitieron establecer que existe un volumen importante de investigación biomédica financiada con recursos públicos en el país, donde Colciencias es el financiador más importante de la investigación básica. El estudio muestra que los científicos colombianos aman investigar y aportar a la salud pública. En dos de los casos de estudio, los investigadores reportaron tener un interés empresarial, además del puramente académico.

En contraste con el apoyo a la investigación básica, se verifica muy poca o casi nula financiación pública para los ensayos pre-clínicos y clínicos o para el escalamiento industrial de los productos prometedores. La carga del cumplimiento de requisitos regulatorios

El estudio muestra que los científicos colombianos aman investigar y aportar a la salud pública.

y recursos financieros para dar el salto de la investigación básica al producto final, resulta muy pesada y costosa para los investigadores, “sino imposible”, en sus propias palabras.

Esta realidad sugiere el establecimiento de una agenda regulatoria nacional que reconozca la adaptación de los estándares sanitarios a las prioridades y necesidades locales. Por ejemplo, la exención de tasas de registro para los ensayos clínicos derivados de investigación financiada con recursos públicos, el reconocimiento de las condiciones especiales que requiere la investigación en enfermedades tropicales y desentendidas a la luz de las buenas prácticas clínicas, además del ajuste de las buenas prácticas de elaboración de magistrales a las tecnologías de punta (radiofármacos o biotecnológicos).

Financiar públicamente toda la cadena hasta la puesta del producto en el mercado puede hacer una real diferencia. Con más y mejor financiación y soporte institucional desde el laboratorio hasta la calle, se podría ampliar lo que Mariana Mazzucato, fundadora y directora del Instituto para la Innovación y el Propósito Público, resalta en su libro *El Estado Emprendedor*. A propósito, la autora dijo en una reciente conferencia en el Instituto Nacional de Salud del Estados Unidos: “la financiación pública ha sido vital en innovaciones que han cambiado el curso de la historia como la internet, el GPS o la pantalla táctil. De hecho, muchas entidades públicas incursionan constantemente en diversos campos y a lo largo de la historia han producido innovación. Sin embargo, casi nunca se les da el crédito por en ello en el discurso público.”²

Se verifica muy poca o casi nula financiación pública para los ensayos pre-clínicos y clínicos o para el escalamiento industrial de los productos prometedores. Financiar públicamente toda la cadena hasta la puesta del producto en el mercado puede hacer una real diferencia.

Menos patentes y más colaboración

En la mayoría de los casos estudiados, la patente no es el incentivo principal ni lo que los mueve a investigar. En estos casos, el proceso de patentamiento fue señalado como una demanda externa y en ocasiones como un obstáculo a la divulgación del conocimiento que no eleva el interés comercial por parte del sector privado. El conocimiento abierto y su circulación, ya sea vía publicaciones, participación en eventos académicos o incluso

2. Traducción libre. “Public funding, Mazzucato noted, has been vital in such game-changing innovations as the internet, Global Positioning System and touch-screen display. Indeed, lots of federal entities constantly pioneer in a wide range of fields and historically have led innovation on a number of fronts, she said. They just rarely get the credit for it in public discourse.” Disponible en <https://nihrecord.nih.gov/2019/09/06/seminar-speaker-seeks-rewrite-innovation-script>

conversaciones informales con colegas, es un valor que los investigadores tienen en altísima estima. La confidencialidad y el secreto asociados al proceso de patentamiento son disruptivos de las prácticas de la comunidad científica. Muchos relataron de manera detallada el rol que tuvieron las investigaciones y publicaciones de otros investigadores en sus propias investigaciones y quisieran poder retribuirlo.

Este hallazgo confirma lo ya reportado en distintos documentos de Naciones Unidas: que el modelo basado en patentes, como incentivo paradigmático para la investigación y para la inversión privada, no funciona para muchas de las enfermedades tropicales desatendidas, en las cuales se investiga bastante en Colombia. Incluso, con patentes otorgadas a los investigadores y a las universidades, los resultados no logran atraer el interés de las empresas farmacéuticas y de tecnologías en salud porque estas enfermedades no constituyen un mercado potencial atractivo.

De ahí que se requieran aproximaciones distintas o complementarias a las previstas actualmente en las políticas de fomento a la ciencia y a la investigación financiada con recursos públicos, pues estas se enfocan hoy casi que exclusivamente en la protección y privatización del conocimiento, vía propiedad intelectual y patentes.

Para el Centro de Pensamiento, las políticas existentes en Colombia, por ahora solo enunciadas en normas, pero no desarrolladas al detalle, buscan trasladar a Colombia el modelo de países industrializados, en particular, el modelo norteamericano conocido como el modelo Bayh-Dole. Dicha propuesta se basa en la idea de que solo a través de la privatización de los resultados de la investigación básica financiada con recursos públicos puede ponerse un producto en el mercado. En el área biomédica este camino presenta restricciones, y se está revisando, incluso en los países industrializados, en especial debido a los precios cada vez más altos de las tecnologías en salud que terminan siendo pagadas dos veces con recursos públicos. Primero vía subsidios a la investigación y luego vía reembolsos de los sistemas públicos de salud, con bajo retorno para el Estado y con desbordados márgenes de ganancia para los privados.

La mayoría de los investigadores manifestaron sentirse ajenos y desconectados del proceso de patentamiento. Varios relataron que la idea de patentar provino de las políticas de la universidad o del centro de investigación al que están afiliados. Es decir, el patentamiento no es visto como un ejercicio intrínseco o connatural al quehacer investigativo, sino como un requisito formal institucional, del que se encargan las oficinas de transferencia de tecnología, propiedad intelectual o las oficinas jurídicas de la entidad, que, además, distrae a

En la mayoría de los casos estudiados, la patente no es el incentivo principal ni lo que los mueve a investigar.

El patentamiento no es visto como un ejercicio intrínseco o connatural al quehacer investigativo, sino como un requisito formal institucional.

los científicos de sus actividades principales en el laboratorio. Pareciera que las oficinas de transferencia aún están lejos de cumplir un rol de apoyo, fomento y guía al investigador. Esto se debe en parte, según se pudo identificar en un par de casos, a que las políticas de propiedad intelectual de las universidades y centros de investigación fueron formuladas de manera “exógena” a la comunidad académica, a partir de consultorías con firmas de abogados especializadas en propiedad intelectual. Por la dispersión de los relatos y la diversidad de percepciones, este es un punto que debe ser investigado más profundamente.

Respecto a la interacción con las oficinas de transferencia de tecnología, a algunos de los investigadores les preocupa perder el control sobre su invención, en especial en lo relacionado con el precio al que se vendería el producto final. Este es un punto crítico para quienes han desarrollado productos para tratar o diagnosticar enfermedades de la pobreza, pues son conscientes de que solo serán útiles y tendrán impacto en la medida en que los precios de venta de esos productos sean bajos.

Las patentes tienen un rol simbólico por el prestigio y la visibilidad que generan dentro de la comunidad académica y sus redes de investigación, además de la protección de la autoría. Algunos valoran las patentes por la bonificación salarial que generan, aunque manifestaron que se logran las mismas bonificaciones por publicaciones científicas, con un esfuerzo menor.

Modelos para fortalecer y replicar

De forma adicional, gran parte de los investigadores señalan la ausencia de incentivos explícitos para desarrollar estrategias de conocimiento y colaboración abierta que aceleren y potencien el trabajo científico. Tampoco se cuenta con indicadores de evaluación del efecto social de la consolidación de equipos de trabajo y la creación de capacidades en el sistema de innovación en salud. Esto es, no solo la formación de doctores, sino su vinculación formal a los centros de investigación y las universidades.

Varios de los casos son también valiosos porque ilustran el rol y el valor de lo público en la generación de innovación, y representan distintos modelos que pueden impulsarse en el marco de las políticas nacionales de CTI. Por ejemplo, el modelo de investigación e innovación en enfermedades tropicales, con enfoque integral en el desarrollo de intervenciones y tecnologías diversas desarrollado por varias universidades; el modelo de Compra Pública para la Innovación (CPI) cuyo piloto ha sido implementado por el Instituto Nacional de

Cancerología y la Universidad Nacional; y el modelo de investigación e innovación del grupo de parasitología de la Dirección de Investigaciones de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Además de estos modelos se identificó un grupo importante de investigadores con capacidad de investigación e innovación en la síntesis de péptidos, para su uso como vacunas o productos diagnósticos y terapéuticos.

El Centro de Pensamiento considera los resultados del estudio confirman la necesidad de reflexionar en torno al rol de lo público en la investigación biomédica e invitan a pensar en una *política nacional de investigación e innovación en salud*, que contemple incentivos al conocimiento abierto y estrategias complementarias a los derechos de patente. Una política nacional que prevea mecanismos sólidos de financiación estatal para todas las fases del proceso de innovación en salud y que priorice las realidades y necesidades locales sobre los intereses del mercado.

Los investigadores señalaron cómo estas tienen un rol simbólico, por el prestigio y la visibilidad que generan dentro de la comunidad académica y sus redes de investigación, además de la protección de la autoría.

Además de este documento, el Centro de Pensamiento, presenta un portafolio de los casos de estudio que pretende visibilizar a los investigadores entrevistados y sus valiosas contribuciones a la ciencia y a la salud del país. El portafolio permitirá a Colciencias y a las entidades del sistema de CTI, conocer de primera mano, y de forma breve, los resultados de las investigaciones financiadas con recursos públicos, de manera que se motiven a realizar esfuerzos de financiación adicionales de las fases restantes (investigación clínica y escalamiento industrial) y así lograr que las innovaciones con impacto en salud pública, alto valor social y perspectiva de acceso equitativo por parte de la población necesitada, puedan traducirse en productos reales, disponibles en el mercado. El riesgo de no hacerlo es alto pues podría implicar que los recursos ya invertidos se pierdan.

Recomendaciones articuladas con las agendas nacional y global de investigación

Por último, el Centro de Pensamiento presenta una serie de recomendaciones, derivadas de los hallazgos del proyecto y complementarias al modelo de innovación clásico basado en patentes. Algunas coinciden con las recomendaciones del Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos, en el que se establece la necesidad de que los gobiernos “*aumenten sus niveles actuales de inversión destinada a la innovación en tecnologías sanitarias para satisfacer las necesidades no*

Los resultados del estudio confirman la necesidad de reflexionar en torno al rol de lo público en la investigación biomédica e invitan a pensar en una política nacional de investigación e innovación en salud.

atendidas y realicen innovación tanto en los mecanismos de financiación, como en los incentivos a la innovación misma”³. Algunas de estas propuestas son:

- Premios a la investigación local de interés nacional, en especial para aquellas iniciativas con desarrollos prometedores.
- Fondos públicos coordinados entre países para la financiación de investigación de largo plazo, en particular para enfermedades endémicas o de bajo interés comercial.
- Creación de fuentes adicionales de financiación para la CTI como impuestos a la publicidad farmacéutica⁴ y de tecnologías en salud y a la investigación clínica por contrato realizada por la industria farmacéutica en el país⁵.
- Obtención de licencias voluntarias de patentes para fines de investigación, a la vez que promoción del uso del conocimiento libre en favor de la innovación y de estudios de libertad de operación para conocer el panorama del estado del patentamiento⁶.

Las propuestas del Centro de Pensamiento rescatan el rol de Estado como agente innovador, en consonancia con teóricos de estos temas que sugieren que para que el sistema de innovación funcione correctamente, en términos de proveer las soluciones en salud asequibles y con valor público, se requieren cuatro condiciones: i) Establecer una misión clara y específica para mejorar los resultados en salud, ii) Desvincular los precios finales de los productos de la financiación de la innovación, iii) Buscar el retorno social condicionando el uso de la innovación financiada con recursos públicos por parte de los privados, y iv) Repensar los modelos de gobernanza corporativa de manera que no se basen exclusivamente en el valor de las acciones.⁷

3. Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos, disponible en: https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/596feefb3e00be55b028a1a6/1500507901944/50923+-+HLP+Report_SPANISH-v5_web.pdf

4. Agenda en Salud 2018. Propuestas de política pública orientadas a la equidad en el acceso y el uso óptimo de medicamentos y productos biomédicos. Página 43 -64. <http://sdbiblioteca.org/pdf/AgendaEnSalud2018.pdf>

5. Se propone concretamente que, por cada peso invertido en ensayos clínicos por contrato realizados con pacientes colombianos, se contribuya con un peso a investigación clínica priorizada y de origen local.

6. Investigadores colombianos ya usan herramientas de edición genética como CRISPR-Cas para investigar en Malaria, Chagas, Tuberculosis, Cáncer y reemplazo enzimático (GALNS) pero, dado que en el país hay una patente concedida sobre esa técnica, y otras solicitudes de patente están en trámite, las agencias financiadoras nacionales tendrían que contemplar en las convocatorias el pago de las licencias de uso de esas herramientas de investigación.

7. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Stop Aids, Just Treatment, Global Justice Now: “*People’s Prescription. Re-imagining Health Innovation to Deliver Public Value*”. Octubre 2018. Disponible en: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/peoples_prescription_report_final_online.pdf

Se espera que los contenidos de este informe y del portafolio de casos sean un insumo más para el debate público de la política de CTI, la nueva institucionalidad de esta política, representada en el naciente Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y un aporte a la mirada de largo plazo de la Misión de Sabios.

**Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder”
Universidad Nacional de Colombia**

medicinas_fcbo@unal.edu.co

<http://pensamiento.unal.edu.co/cp-medicamentos/>

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Profundizar en el rol del Estado como generador de innovación y en su papel en la investigación biomédica con relevancia en salud pública
- Considerar la función que desempeña la propiedad intelectual (en especial las patentes) para incentivar ese tipo específico de innovación en un país en desarrollo
- Recoger la voz y las demandas de los científicos e investigadores en el movimiento por el acceso a medicamentos nacional y global.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un estudio cualitativo, basado en entrevistas semiestructuradas. La investigación se adelantó en cuatro fases:

Fase 1. Selección de los casos de estudio

- Definición de fuentes de información.
- Criterios de selección de los casos de estudio.
- Selección de los casos.

Fase 2. Caracterización de los casos seleccionados, diseño y realización de las entrevistas

- Diseño de matriz de dimensiones de la investigación y definición de las preguntas de las entrevistas.
- Realización de entrevistas a los investigadores de los casos seleccionados.

Fase 3. Resultados: procesamiento y análisis de la información

- Transcripción de las entrevistas.
- Diseño y aplicación de la matriz de análisis de la información.
- Redacción del informe, conclusiones y recomendaciones.

Fase 4. Presentación del informe a la comunidad de práctica, a decisores y a líderes de opinión

- Jornada con los investigadores
- Cena académica de presentación del informe final.

FASE 1. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

Se utilizaron las siguientes fuentes de información para la identificación de los casos de investigación en salud, desarrollados por ciudadanos colombianos en el territorio nacional:

- Programa Jóvenes Investigadores de Colciencias.
- Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud 2018. Colciencias.
- Bases de datos y páginas web de solicitudes de patentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Sistema Nacional de Regalías, proyectos de Ciencia Tecnología e Innovación

La búsqueda en estas fuentes arrojó un total de 188 casos. El grupo de investigación deliberó y estableció un mecanismo de consenso experto para seleccionar los casos a profundizar en función de los problemas de salud relevantes, la existencia de patentes otorgadas o en trámite y la financiación con recursos públicos. Se escogieron once casos: Tres enfocados en enfermedades tropicales desatendidas transmitidas por vectores (Leishmaniasis, Malaria y Dengue), cuatro en Cáncer, uno en Tuberculosis, uno en trastornos neonatales, otro en Giardiasis. El último caso seleccionado es una estrategia de reducción y mitigación del riesgo de consumo de sustancias psicoactivas SPA.

Los casos reúnen a científicos e investigadores líderes, que han adelantado sus proyectos con recursos públicos en centros de investigación, entidades públicas y universidades públicas y privadas de Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

Los productos de ocho de las once investigaciones han solicitado u obtenido patentes en Colombia o en el exterior. Cuatro de ellos no han solicitado patente. Estos fueron seleccionados por los criterios adicionales.

TABLA 1. CASOS SELECCIONADOS

<p>Enfermedades tropicales</p>	<p>Caso 1</p> <p>Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Farmacia Nueva forma farmacéutica para el tratamiento de la Leishmaniasis cutánea Título técnico de la iniciativa: Película Polimérica a base de Quitosán para la entrega de Antimoniato de Meglumina para el tratamiento de lesiones provocadas por Leishmaniasis. Investigadores líderes: Lucy Gabriela Delgado Murcia, Bibiana Margarita Rosa Vallejo Díaz, Helber de Jesús Barbosa.</p>
	<p>Caso 2</p> <p>Universidad de Antioquia. Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales -PECET Investigación e innovación integral de enfermedades tropicales: desde la prevención hasta el tratamiento Título técnico de las iniciativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trampa para monitoreo, prevención y control de insectos transmisores de Malaria y Leishmaniasis ▪ Crema para el tratamiento de Leishmaniasis cutánea y Leishmaniasis mucosa en seres humanos y animales ▪ Hidrogel térmico biocompatible ▪ Compuestos de sales de amonio cuaternarias como inhibidores de la producción de fosfatidil colina. <p>Investigadores líderes: Iván Darío Vélez Bernal y Sara María Robledo Restrepo.</p>
	<p>Caso 3</p> <p>Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias Básicas Observando a los mosquitos Título técnico de la iniciativa: Trampa para captura y monitoreo del mosquito Aedes aegypti. Investigador líder: Jonny Edward Duque Luna</p>
<p>Cáncer</p>	<p>Caso 4</p> <p>Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina La investigación traslacional en la prevención del Cáncer Título técnico de la iniciativa: Inmunoterapia con vacunas sintéticas personalizadas en pacientes con Cáncer de mama triple negativo. Estudio clínico Fase I. Investigador líder: Carlos Alberto Parra López</p>
	<p>Caso 5</p> <p>Universidad Autónoma de Bucaramanga. Facultad de Medicina Las potencialidades de investigación básica en Cáncer Título técnico de la iniciativa: Diseño, síntesis, caracterización química y farmacológica de nuevos análogos de kisspeptina10 y evaluación de su agonismo en diferentes tipos de cáncer. Investigadora líder: Deisy Yurley Rodríguez Sarmiento.</p>

<p>Cáncer</p>	<p>Caso 6</p>	<p>Pontificia Universidad Javeriana De los productos naturales a los posibles tratamientos para el Cáncer Título técnico de la iniciativa: Composiciones farmacéuticas para tratamientos de Cáncer. Investigadora líder: Susana Fiorentino.</p>
<p>Tuberculosis</p>	<p>Caso 7</p>	<p>Instituto Nacional de Cancerología y Universidad Nacional de Colombia Mejores tratamientos para el Cáncer y mayor acceso: el valor de la innovación pública Título técnico de la iniciativa: Radiofármacos y medicamentos biotecnológicos magistrales: Compra Pública para la Innovación. Investigadores líderes: Nidia Esperanza Delgado López, Javier Antonio Rada Lozano.</p>
<p>Giardiasis</p>	<p>Caso 8</p>	<p>Centro de Investigación CorpoGen Diagnóstico eficiente de la Tuberculosis Título técnico de la iniciativa: Diagnóstico molecular y transcriptómica para la identificación de biomarcadores en Mycobacterium Tuberculosis. Investigadora líder: Patricia del Portillo.</p>
<p>Trastornos neonatales</p>	<p>Caso 9</p>	<p>Instituto Nacional de Salud de Colombia. Dirección de Investigación en Salud Pública. Grupo de Parasitología Diagnóstico eficiente de enfermedades diarreicas Título técnico de la iniciativa: Giatch-INS - Tecnología para detección del parásito <i>Giardia</i> en heces Investigadora líder: Sofía Duque Beltrán. INTERDISCIPLINARIO: Adriana Arévalo Jamaica, Cesar Augusto Ramírez Segura, Fabio Leonardo Quintero Vargas, Ángela Liliana Albarracín Cárdenas.</p>
<p>Reducción del riesgo en consumo problemático de SPA</p>	<p>Caso 10</p>	<p>Universidad de los Andes y Fundación Cardioinfantil Innovando en dispositivos médicos esenciales: un dispositivo para salvar vidas Título técnico de la iniciativa: Dispositivo de oclusión vascular de doble cono de nitinol para cierre del Ductus Arterioso Persistente Investigador líder: Juan Carlos Briceño Triana.</p>
	<p>Caso 11</p>	<p>Consultoría Especializada en Drogas, Salud & Sociedad (CEDSS) Dispositivo para reducir la toxicidad, los riesgos y daños en la salud de los consumidores de cocaínas fumables en alto grado de vulnerabilidad: investigación de interés social Título técnico de la iniciativa: Estrategia de reducción de riesgo y mitigación de daños del consumo problemático de cocaínas fumables en población vulnerable. Investigador líder: Julián Andrés Molina Menjura.</p>

FASE 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CASOS SELECCIONADOS, DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS

A partir de los objetivos de la investigación y la información recopilada de cada caso, se establecieron seis dimensiones para la realización de las entrevistas. Frente a cada una de ellas se definieron los temas y las preguntas para las entrevistas.

TABLA 2. DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1	Motivaciones para la investigación
2	Patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual
3	Colaboración y conocimiento abierto
4	Fuentes de financiación
5	Acceso y salud pública
6	Institucionalidad

TABLA 3. DIMENSIONES Y TEMAS DE LA INVESTIGACIÓN

Dimensión	Contenidos de la dimensión
1 Motivaciones para la investigación: Razones específicas de los investigadores para desarrollar su investigación.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Una necesidad o problema identificado en el campo técnico. ▪ Una línea de investigación de trabajo continuo que tiene el grupo de investigación. ▪ Un proyecto elaborado a partir de otra investigación, publicación o diseño. ▪ Un proyecto autónomo. ▪ Existencia de convenios o proyectos macro que dieron surgimiento al proyecto de investigación.
2 Patentes y otras formas de protección de la propiedad intelectual: Existencia (o no) de solicitudes de patente de invención, modelo de utilidad, u otras formas de protección de los productos de la investigación o desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conocimiento sobre patentes. ▪ Posición frente a las patentes. ▪ Razones que llevaron a solicitar la protección vía patente u otra forma de protección sobre los resultados de la investigación o desarrollo. ▪ Financiación del sostenimiento de la patente. ▪ Estrategias o mecanismos para buscar licenciar la patente: Actores que incentivan o apoyan la presentación de la patente (Oficina de transferencia de tecnología, vicerrectoría, abogados, ingenieros de patentes, integrantes del grupo de investigación) ▪ Posturas sobre incentivos diferentes a las patentes respecto de los resultados de la investigación.

3	Colaboración y conocimiento abierto: Identificación de la voluntad para el trabajo con redes de colaboración o transferencia abierta de conocimiento.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformación del equipo de trabajo. ▪ Colaboración entre actores, o entre redes nacionales o internacionales para el desarrollo del proyecto. ▪ Acuerdos formales o informales de colaboración. ▪ Formas de compartir los resultados del proyecto de investigación. ▪ Barreras en la articulación del grupo de investigación con otros grupos. ▪ Resultados sociales de la investigación.
4	Fuentes de financiación: Reconocimiento y caracterización de la dinámica de financiación de los proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proceso de búsqueda e identificación de fuentes de financiación para el caso concreto. ▪ Fuentes nacionales o internacionales. ▪ Claridad sobre prioridades o criterios de financiadores. ▪ Dificultades financieras en el desarrollo del proyecto.
5	Acceso y salud pública: Previsión de estrategias para facilitar el acceso a los productos de la investigación, precio de venta del producto, y otras estrategias que puedan verse reflejadas como un resultado positivo en la salud pública.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esquemas de acceso de la población al producto final. ▪ Posición sobre políticas justas de retribución en términos del precio final del producto cuando la financiación es pública. ▪ Financiación y retribución pública en términos de efectos y difusión de los resultados de la investigación.
6	Institucionalidad: Aspectos relacionados con las políticas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, y demás características institucionales que influyen en la motivación y objetivos, y en la protección y transferencia de producto final de la investigación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asesoría o consultoría en el proceso de identificación, protección y explotación de la innovación. ▪ Proceso de protección de los resultados de la investigación o desarrollo. ▪ Proceso de transferencia de los resultados de la investigación o desarrollo. ▪ Titularidad y retribución a la luz de las políticas de propiedad intelectual de las instituciones financiadores del proyecto de investigación. ▪ Financiamiento de las tasas de sostenimiento de las patentes.

Además de indagar sobre los aspectos ya señalados, al finalizar cada entrevista se leyeron las siguientes frases a los entrevistados para conocer sus posturas frente a cada una. Cada frase representa una visión, antagónica a la otra, sobre las patentes y la propiedad intelectual como medida paradigmática para fomentar la innovación.

Frase 1: *“La industria biofarmacéutica de EE.UU. es líder mundial en investigación médica: produce la mitad de las nuevas moléculas del mundo en la última década. Los innovadores de este sector dependen de la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual y del acceso justo y transparente a los mercados extranjeros. Con las políticas e incentivos correctos establecidos en el país y en el extranjero, pueden continuar aportando nuevos medicamentos valiosos a los pacientes y contribuir poderosamente a la economía y el empleo de los Estados Unidos”*⁸.

8. Traducción libre de PHARMACEUTICAL RESEARCH AND MANUFACTURERS OF AMERICA (PhRMA) SPECIAL 301 SUBMISSION 2016. http://phrma-docs.phrma.org/sites/default/files/pdf/PhRMA_2016_Special_301_Submission.pdf

Frase 2: “El hecho de que las patentes se hayan vuelto cada vez más fáciles de obtener y generalizables, y mucho más amplias y demasiado fáciles de extender (o sea: “patentar, patentar, patentar”) ha llevado a que esas patentes bloqueen el aprendizaje, la difusión y la colaboración dinámica entre grupos de investigación.”⁹

Los investigadores entrevistados se presentan en la siguiente tabla.

TABLA 4. INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS ENTREVISTADOS

Problema de salud	Caso	Investigadores
Enfermedades tropicales	1	Lucy Gabriela Delgado Murcia, Bibiana Margarita Rosa Vallejo Díaz, Helber de Jesús Barbosa.
	2	Iván Darío Vélez Bernal y Sara María Robledo Restrepo.
	3	Jonny Edward Duque Luna
Cáncer	4	Carlos Alberto Parra López
	5	Deisy Yurley Rodríguez Sarmiento.
	6	Susana Fiorentino.
	7	Nidia Esperanza Delgado López, Javier Antonio Rada Lozano,
Tuberculosis	8	Patricia del Portillo.
Giardiasis	9	Sofía Duque Beltrán.
Trastornos neonatales	10	Juan Carlos Briceño Triana.
Consumo problemático de SPA	11	Julián Andrés Molina

“El hecho de que las patentes se hayan vuelto cada vez más fáciles de obtener y generalizables, y mucho más amplias y demasiado fáciles de extender (o sea: “patentar, patentar, patentar”) ha llevado a que esas patentes bloqueen el aprendizaje, la difusión y la colaboración dinámica entre grupos de investigación”.⁹

9. Mazzucato Mariana “Health innovation re-imagined to deliver public value”. Disponible en https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/iipp-pb-05-health_innovation-07-03-2019.pdf

3. RESULTADOS

A continuación se presentan los hallazgos del análisis de cada dimensión. Si bien el análisis de se realizó por separado, existe una estrecha relación entre las seis dimensiones.

1. Motivaciones para la investigación

El análisis de las respuestas de los entrevistados frente a la dimensión de motivaciones para la investigación se presenta en dos grupos. El primero recoge las principales motivaciones de los científicos para investigar, y el segundo, los distintos factores que, a lo largo de los años, han desmotivado a los científicos en su tarea de investigación.

Principales motivaciones para investigar

1. *Aprender de los investigadores experimentados.* Se identifica una motivación importante relacionada con el hecho de haber podido trabajar de forma temprana con un investigador experimentado y haber cultivado las habilidades necesarias dentro de un ejercicio de investigación habitual y rutinario, solucionando un problema concreto, más que en un ambiente donde se estimulan dichas habilidades como parte de un ejercicio puramente académico. (11 entrevistas).

2. *Buscar soluciones concretas a necesidades de salud pública nacionales* en un contexto donde se puedan aprovechar los recursos locales. Los investigadores y grupos de investigación están mayoritariamente motivados por encontrar soluciones a problemas de salud pública del país. . (11 entrevistas).

3. *Desarrollar un proyecto de largo plazo* que permita reinvertir en la investigación misma y retroalimentar al equipo de investigación, con el objetivo de conseguir un nivel de autonomía y autogestión de recursos que no trunque o al menos, no dificulte innecesariamente los procesos. En este sentido, la propiedad intelectual también se posiciona como un agente de motivación si colabora en la obtención de recursos para dicha autonomía y autogestión. (8 entrevistas).

4. *Crear una empresa spin off.* (2 entrevistas).

Los investigadores y grupos de investigación
están mayoritariamente motivados por encontrar
soluciones a problemas de salud pública del país.

Realidades que desmotivan a los investigadores

1. *No tener apoyo experto en el área administrativa e institucional para soportar la aplicación a convocatorias o a proyectos de investigación es una dificultad importante para el desarrollo del trabajo como investigador. (5 entrevistas).*

2. *No contar con recursos, modelos de financiamiento, infraestructura y equipos que tienen otros países de la región y del mundo conocidos por los investigadores porque fueron sus contextos de formación. (5 entrevistas).*

3. *Que el reconocimiento como investigador en Colombia tenga un sesgo hacia la producción académica expresada en artículos, libros o patentes, descuidando temas como la excelencia en la docencia e incluso, el trabajo que resuelve problemas concretos a nivel local. (5 entrevistas).*

4. *Cuando el acompañamiento en temas legales y de propiedad intelectual no es especializado se convierte en un problema adicional para la dinámica del investigador. (5 entrevistas).*

5. *Cuando la influencia política o externa se traduce en un modelo de apoyo a la investigación que no se ajusta a los problemas reales del investigador local. (5 entrevistas).*

6. *Cuando el modelo de incentivos genera para los nuevos investigadores una competencia por recursos con investigadores más expertos. Lo cual provoca un sentido de competencia más que de colaboración entre investigadores dentro de una misma área del conocimiento. (5 entrevistas).*

2. Patentes y otras formas de propiedad intelectual

El análisis de las respuestas de los entrevistados frente a la dimensión Patentes y otras formas de Propiedad Intelectual muestra que las patentes son un tema en el que la mayoría ha incursionado recientemente y los resultados no son siempre satisfactorios. Los científicos aman investigar y el patentamiento todavía no forma parte de su quehacer investigativo. Para ellos, la meta es aportar a la salud pública, no necesariamente obtener más patentes. La frustración de los investigadores, según sus palabras, se origina en que, muchas veces, se prioriza la obtención de prestigio, visibilidad y beneficios salariales, incentivos alineados con patentar y no con generar resultados en salud pública. El patentamiento está más relacionado con el seguimiento a políticas institucionales de propiedad intelectual. Estas políticas carecen de criterios específicos para valorar los resultados de las investigaciones biomédicas, y les aplican los criterios empleados en otras áreas del conocimiento.

Las patentes relacionadas con innovaciones en salud, financiadas con recursos públicos, no deben ser utilizadas como medidores de la investigación científica.

De otra parte, a juicio de los investigadores entrevistados, las patentes relacionadas con innovaciones en salud, financiadas con recursos públicos, no deben ser utilizadas como medidores de la investigación científica, teniendo en cuenta que la patente no es un incentivo significativo para el investigador. A continuación, se relacionan las principales respuestas de los científicos entrevistados relacionadas con esta dimensión.

1. *Patentar no es un objetivo de la comunidad científica cuando se desarrolla investigación en salud.* En muchos casos, la iniciativa de patentar no proviene del grupo de investigación, sino de las oficinas de transferencia de tecnología de la institución de la cual el grupo hace parte. Los investigadores no suelen estar motivados en el desarrollo de sus actividades investigativas por los beneficios económicos que puedan derivarse de una patente, y suelen ser críticos frente otro tipo de beneficios que puedan generarse de la misma. Es claro que para ellos innovar no significa patentar. (6 entrevistas)

2. *La divulgación científica de los resultados de la investigación en salud a través de publicaciones parece ser más importante para la comunidad científica que la búsqueda de protección de dichos resultados a través de patentes,* que en ocasiones pueden restringir la circulación del conocimiento. (6 entrevistas)

3. *Existe escepticismo frente a las promesas de transferencia que suelen expresarse para justificar la búsqueda de protección de los resultados de investigación en salud a través de derechos de patente,* toda vez que en muchos casos dichas patentes nunca son comercializadas. (4 entrevistas)

4. *La promoción de las patentes como incentivo en la generación de innovación en salud es vista de manera crítica,* en la medida en que actúa en beneficio de intereses de agentes privados, y no en beneficio de la salud pública. (3 entrevistas)

5. *Los costos económicos de las solicitudes de patente suelen verse como mayores a las retribuciones económicas que dichas patentes puedan generar.* Es el caso de las tasas administrativas y las asesorías legales, así como el pago de las tasas de mantenimiento, una vez las patentes son concedidas. (3 entrevistas)

6. *Las patentes no tienen ninguna función cuando recaen sobre resultados de investigación en enfermedades de la pobreza* debido a la inexistencia de interés en financiarlas, desarrollarlas y explotarlas. (3 entrevistas)

7. *La publicación de los resultados de las investigaciones puede llegar a otorgar más puntos salariales que la solicitud u concesión de una patente.* Por tanto, la comunidad científica suele ver de manera crítica los beneficios que puedan derivarse de solicitar u obtener una patente. (2 entrevistas)

8. *Deberían existir otros incentivos que permitan retribuir, por lo menos, los costos generados por la investigación desarrollada.* (2 entrevistas)

Patentar no es un objetivo de la comunidad científica cuando se desarrolla investigación en salud.

En desarrollo del análisis de las anteriores respuestas se identificaron ocho diferentes formas de entender las patentes: 1) como reconocimiento académico; 2) como monopolio de explotación; 3) como instrumento de retribución económica; 4) como indicador de medición de la actividad investigativa; 5) como vehículo de desarrollo tecnológico; 6) como vehículo de transferencia de tecnología; 7) como atractivo de inversión; y 8) como una forma de reconocer la “autoría” de la invención al solicitante. Estas concepciones no son excluyentes entre sí, y en cada una de las entrevistas realizadas fueron identificadas al menos dos concepciones diferentes.

3. Colaboración y conocimiento abierto

El análisis de las respuestas de los científicos entrevistados relacionadas con la dimensión colaboración y conocimiento abierto muestra que uno de los valores y logros más importantes de los procesos de investigación es la conformación de equipos y la formación de jóvenes investigadores. La colaboración entre grupos de investigación se presenta, en general, de forma personal y particular en cada proyecto y depende, en su mayoría, de los contactos y de las redes de instituciones que se configuran a través del capital social y humano que se genera con el trabajo del investigador y de su grupo de investigación. No existen políticas transversales en Colombia que estimulen y materialicen alianzas colaborativas en la investigación en salud pública. En las respuestas de los entrevistados se recogen también las grandes dificultades que enfrentan en esta área.

1. *Existen cuatro niveles en los que la colaboración y el conocimiento abierto resultan relevantes para los procesos de investigación:*

- *Interdisciplinar:* referida a la asociación de profesionales e investigadores de diversas áreas del conocimiento (3 entrevistas)
- *Interinstitucional a nivel nacional e internacional:* la colaboración se ve incentivada por las relaciones profesionales y personales de los investigadores y los equipos de investigación con otras universidades o grupos de investigación. (2 entrevistas)
- *Intersectorial:* con empresas, comunidades y otras organizaciones. (7 Entrevistas)
- *Con organizaciones internacionales globales o regionales u organismos de cooperación internacional.* (3 entrevistas)

Uno de los valores y logros más importantes de los procesos de investigación es la conformación de equipos y la formación de jóvenes investigadores.

2. *Existen dificultades en la colaboración y conocimiento abierto relacionadas con las políticas de propiedad intelectual*, internas o relacionadas con el modelo de Colciencias, las cuales limitan la colaboración y formación de alianzas con otros grupos o instituciones (mencionadas en la dimensión de patentes) y la difusión dinámica de los resultados. Sin embargo, los investigadores también perciben estas limitaciones institucionales como una necesidad para protegerse, en especial, cuando se reconoce que el grupo de investigación puede quedar expuesto ante otros grupos que trabajan en la misma área del conocimiento y tienen mayor disponibilidad de recursos. (8 entrevistas)

3. *Se requieren alianzas colaborativas para las etapas críticas de la investigación*, como los ensayos clínicos, el escalonamiento industrial, la comercialización de los productos de investigación, en las que la inversión de recursos suele ser alta. (4 entrevistas)

Como se aprecia en las anteriores respuestas de los investigadores entrevistados no se mencionan ni se reconocen explícitamente estrategias de colaboración abierta transversales, institucionales, distintas a las alianzas estratégicas puntuales para los proyectos de investigación en ejecución.

En general, también se asumen los asuntos de propiedad intelectual como una limitante que dificulta tanto la difusión de información (publicaciones) como la colaboración entre grupos de investigación (largas negociaciones). También es claro que los investigadores y sus grupos de investigación acatan el modelo de la oficina de transferencia tecnológica o su análogo al interior de las instituciones.

Se requieren alianzas colaborativas para las etapas críticas de la investigación, como los ensayos clínicos, el escalonamiento industrial, la comercialización de los productos de investigación, en las que la inversión de recursos suele ser alta.

4. Fuentes de financiación

El análisis de las respuestas de los entrevistados frente a la dimensión fuentes de financiación muestra que en Colombia no se prioriza la investigación clínica y de escalamiento industrial dentro de las convocatorias para recibir financiación pública. Varios de los investigadores entrevistados señalaron el grave problema que significa que la investigación biomédica se quede a la mitad del camino. Los estudios clínicos financiados con recursos privados corresponden a la investigación por contrato de las empresas multinacionales, cuya prioridad difiere de los intereses de investigación y de las prioridades en salud pública del país. Sobre este tema los científicos entrevistados señalaron lo siguiente:

1. *Colciencias es el financiador más importante de la investigación relevante para resolver las necesidades en salud de la población.* En la mayoría de los casos alguna etapa del proyecto ha sido financiada por Colciencias. (8 entrevistas)
2. *Las universidades han aportado significativos recursos.* En varios de los casos existió financiación directa por parte de las universidades, ya sean estas públicas o privadas. (6 entrevistas)
3. *Algunos casos cuentan con financiación proveniente de organismos internacionales.* (5 entrevistas)
4. *Existe también financiación privada, en menor proporción.* (4 entrevistas)
5. *La infraestructura y el préstamo de instalaciones hace parte de la financiación.* (3 entrevistas)

Colciencias es el financiador más importante de la investigación relevante para resolver las necesidades en salud de la población. En la mayoría de los casos alguna etapa del proyecto ha sido financiada por Colciencias.

5. Acceso y salud pública

La dimensión acceso y Salud Pública muestra que en la mayoría de los casos no hay estrategias, previstas desde el inicio de la investigación, orientadas a facilitar el acceso a los productos de investigación por parte de las poblaciones interesadas. Tampoco existen medidas explícitas de retribución social en términos de retornos al Estado o del precio final del producto cuando la financiación de la investigación es pública. Sin embargo, los investigadores sí manifestaron estar preocupados por el precio al que se vendería el producto final. Este es un punto crítico en especial para quienes han desarrollado productos para tratar o diagnosticar enfermedades de la pobreza, pues son conscientes de que solo serán útiles y tendrán impacto en la medida en que los precios de venta que se fijen a esos productos sean muy bajos.

6. Institucionalidad

El análisis de las respuestas de los entrevistados frente a la dimensión institucionalidad muestra que existe una distancia entre las motivaciones propias de los investigadores en su proceso de investigación en salud y las motivaciones institucionales para utilizar los resultados de investigación. Existe poco diálogo entre unos y otros.

1. *Existe un rol protagónico de las Oficinas de Transferencia o sus equivalentes institucionales.* En la mayoría de los casos, la iniciativa, coordinación, acompañamiento y/o asesoría para el inicio y desarrollo de trámites de solicitud de patente sobre resultados de investigación en salud proviene de la oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI) o quien hace sus veces al interior de la institución. En estos casos, los investigadores no suelen tomar la iniciativa o ejercer un papel activo en el desarrollo de estos trámites y/o en la toma de medidas previas encaminadas a no entorpecer los procesos de protección, tales como la publicación prematura de resultados como forma de afectar los requisitos de patentabilidad de la novedad. En palabras sencillas, estas son medidas “impuestas”. (6 Entrevistas)

2. *Sin embargo, para los investigadores, las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI) o quienes hacen sus veces en las instituciones carecen de capacidades técnicas* y se requiere fortalecerlas y revisar su rol en el proceso de transferencia de tecnologías en salud. (6 entrevistas)

3. *La mayoría de las instituciones cuentan con políticas sobre protección de resultados de investigación.* En la mitad de los casos se mostró como prioridad u objetivo de la institución el buscar la explotación de los resultados de investigación. En uno de estos casos, el proceso de negociación fue tan extenso que llegó a retrasar el proyecto de investigación.

4. *Firmas de abogados o de asesores externos privados intervienen en los procesos de protección de resultados de investigación.* (6 entrevistas)

5. *La protección de resultados de investigación a través de patentes suele derivarse de políticas institucionales que así lo establecen,* formuladas también con ayuda de firmas de abogados y asesores privados. (3 entrevistas)

6. *Las tasas de mantenimiento de las patentes son asumidas por las instituciones (3 entrevistas) o con cargo a los proyectos de los investigadores. (2 entrevistas).* Esta última situación genera descontento en la medida que los investigadores sienten que esos son recursos desperdiciados, que estarían mejor invertidos en los proyectos de investigación, que en el mantenimiento de tasas administrativas de mantenimiento de las patentes.

7. *Es política institucional promover la no publicación de resultados de investigación cuando estos puedan ser patentables.* (2 entrevistas)

8. *La creación de empresas de base tecnológica se contempla como una posibilidad de explotación de los resultados de proyectos de investigación.* (2 entrevistas)

En la mayoría de los casos no hay estrategias, previstas desde el inicio de la investigación, orientadas a facilitar el acceso a los productos de investigación por parte de las poblaciones interesadas.

Varios de los casos son también valiosos porque ilustran el rol y el valor de lo público en la generación de innovación y los distintos modelos que pueden adoptarse desde el Estado.

7. Otros resultados más allá de las dimensiones de análisis

Los estudios de caso de las once experiencias escogidas tienen principalmente el propósito de recopilar y sistematizar conocimiento empírico para informar las políticas públicas de CTI en las dimensiones ya descritas. Sin embargo, varios de los casos son también valiosos porque ilustran el rol y el valor de lo público en la generación de innovación y los distintos modelos que pueden adoptarse desde el Estado, en el diseño de las políticas nacionales de CTI. Algunos de estos modelos son:

El modelo de investigación e innovación en enfermedades tropicales, con enfoque integral en el desarrollo de intervenciones y tecnologías diversas como medicamentos, tecnologías, dispositivos, estrategias comunitarias, entre otras. Se sustenta en un ecosistema de investigación fuerte, con grupos de investigación de distintas universidades y lugares del país. Este modelo incluye un apoyo científico y financiero robusto en el nivel local/regional (Ruta N), nacional (Colciencias, regalías y otras fuentes) e internacional (DNDi10 y otros organismos internacionales). Las principales barreras de este modelo se asocian con la investigación clínica y el escalamiento industrial.

El modelo de Compra Pública para la Innovación (CPI) a través del cual se promueve la innovación para la solución de retos o problemas del sector público¹¹. Se asocia a una política pública que busca utilizar el poder de compra del Estado para incentivar la innovación. La CPI es impulsada por Colombia Compra Eficiente y dado que está hecha para que la usen las entidades públicas, tiene insertado en su ADN la solución de problemas de relevancia social desde el propio sector público. Es una herramienta valiosa que permite al Estado ser innovador.

El proyecto de producción de medicamentos biotecnológicos magistrales del Instituto Nacional de Cancerología (INC) es el piloto de la política de CPI, con el apoyo de Colombia Compra Eficiente y el Ministerio de Salud y Protección Social. En este proyecto se combina el conocimiento especializado en la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, las capacidades de investigación y desarrollo de radiofármacos, la importancia de la individualización del tratamiento del cáncer, con las preocupaciones de equidad en acceso a medicamentos y la sostenibilidad del sistema de salud. Este modelo busca complementar las capacidades de

10. Drug for neglected Diseases Initiative, ver <https://www.dndi.org/>

11. Compra Pública para la Innovación. Proyecto Piloto INC - Unal - Minsalud <https://www.colombiacompra.gov.co/compra-publica-para-la-innovacion/proyecto-piloto-inc-unal-minsalud>

innovación de la radiofarmacia del INC en el desarrollo de nuevos fármacos, con la innovación incremental sobre medicamentos existentes y la exploración de un nuevo método de producción de biotecnológicos. La iniciativa enfrenta múltiples barreras regulatorias, técnicas y de financiación.

El modelo también es interesante porque implica una exploración del dominio público, para usar el conocimiento libre en favor de la innovación. Se requiere elaborar un estudio de libertad de operación (*freedom to operate*, en inglés) que incluya un panorama del estado del patentamiento de los biotecnológicos que se quieren fabricar magistralmente.

El modelo de investigación e innovación de la tecnología para detección del parásito Giardia, del grupo de parasitología del Instituto Nacional de Salud. Se soporta en un trabajo acumulado sobre enfermedades desatendidas y en una estrategia deliberada por poner un kit diagnóstico a disposición del público, con un precio asequible. La estrategia de innovación se basa en una política de patentes institucional con una perspectiva clásica de protección.

El INS ha seguido al detalle las instrucciones para poner un producto en el mercado, que indica la postura más ortodoxa en propiedad intelectual y transferencia de tecnología: protección vía propiedad intelectual, participación en ferias empresariales y ruedas de negocios, contratación de un agente promotor de la invención. Esto para encontrar un socio privado a quien venderle o licenciarle el desarrollo tecnológico. Sin embargo, aún los esfuerzos no han generado la financiación. La barrera principal es la financiación de la investigación clínica y el escalamiento industrial. Dada la patología en la que se enfoca el desarrollo, posiblemente la patente no sería el determinante de la financiación dado que la innovación generada se asocia a un problema donde el mercado no opera.

Tal vez en este modelo la aproximación clásica a la innovación (modelo Bayh-Dole) podría ser reemplazada por la búsqueda de socios de carácter filantrópico que trabajen también en salud pública global del corte de la Fundación Bill y Melinda Gates o Médicos Sin Fronteras (cuyos objetivos están más alineados con los de un instituto de salud pública), para que los esfuerzos de innovación ya hechos se vean reflejados en la existencia de un producto que se use de forma masiva.

Este modelo busca complementar las capacidades de innovación de la radiofarmacia del INC en el desarrollo de nuevos fármacos, con la innovación incremental sobre medicamentos existentes y la exploración de un nuevo método de producción de biotecnológicos.

Aparte de estos modelos se logró identificar un grupo importante de investigadores con capacidad de investigación e innovación en la síntesis de péptidos para su uso como vacunas o productos diagnósticos y terapéuticos. Esta capacidad se deriva, como en el caso del ecosistema de enfermedades tropicales, de una larga historia de investigación que vale la pena recoger e impulsar a través de alguna figura de colaboración o de redes de trabajo.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ***Continuar y fortalecer la financiación de la investigación biomédica con recursos públicos.*** Existe un volumen importante de investigación biomédica financiada con recursos públicos en el país. Los once casos analizados, y el esquema de análisis utilizado, son un ejercicio que puede ser replicado y ampliado en el proceso de formulación de las políticas de CTI y en la consolidación de la nueva institucionalidad del sistema de innovación colombiano.
- ***Financiar públicamente toda la cadena, desde la investigación básica hasta la puesta del producto en el mercado puede hacer una real diferencia.*** De los casos analizados se puede inferir que, si bien existe un importante apoyo de Colciencias para la investigación y para generar innovación en salud, es muy poca o casi nula la financiación sostenida hasta las fases clínicas -o para el escalamiento industrial- de aquellos productos prometedores. Financiar públicamente toda la cadena, hasta la puesta del producto en el mercado, puede hacer una real diferencia.
- ***Generar una agenda regulatoria que reconozca las realidades locales de los investigadores.*** Los requisitos regulatorios para adelantar las fases clínicas de investigación y los recursos requeridos para cumplir los estándares exigidos por la agencia sanitaria, son una carga demasiado pesada y, en algunos casos, inviable. Al respecto los investigadores sugieren una agenda regulatoria que reconozca las realidades locales. Por ejemplo, la adaptación de los estándares para la certificación de buenas prácticas clínicas a las realidades de la investigación en enfermedades tropicales y desentendidas; la exención de pago de tasas para las buenas prácticas clínicas y para el registro de ensayos clínicos cuando se trate de investigación financiada con recursos públicos, además del ajuste de las buenas prácticas de elaboración de magistrales a las tecnologías de punta (radiofármacos o biotecnológicos).
- ***Crear incentivos para desarrollar estrategias de colaboración abierta que aceleren y potencien el trabajo científico*** Los resultados de las entrevistas destacan que además de la ausencia de estos incentivos que se requiere generar tampoco se cuenta con indicadores de evaluación del valor social de la consolidación de equipos de trabajo y de la creación de capacidades para el sistema de innovación en salud. Esto es, no solo la formación de doctores, sino la vinculación formal de los mismos a centros de investigación y universidades.

- **Realizar aproximaciones distintas o complementarias a las previstas hoy en las políticas de fomento a la ciencia y a la investigación financiada con recursos públicos**, pues estas se enfocan casi que exclusivamente en las patentes, y en la mayoría de casos, especialmente los que investigan enfermedades tropicales, la patente no es el incentivo principal para investigar.

- **No incluir necesariamente la patente como producto de la investigación de los pliegos y condiciones de las convocatorias para financiación pública**, no solo por la incertidumbre de los resultados de los procesos de investigación, sino por las dificultades y obligaciones que impone mantener vigente una patente, cuando no existe un tercer financiador interesado.

- **Fortalecer las oficinas de transferencia para que puedan cumplir un rol de apoyo, fomento y guía al investigador**. Los investigadores manifestaron sentirse ajenos y desconectados del proceso de patentamiento. Este proceso se ve como un requisito formal institucional del que se encargan las oficinas de transferencia de tecnología, propiedad intelectual o las oficinas jurídicas de la entidad, que los distrae de sus actividades principales en el laboratorio. Por la dispersión de los relatos y la diversidad de percepciones, este es un punto que debe ser investigado más profundamente.

- **Propender por precios de venta de los productos de innovaciones en salud al alcance de quienes los necesitan**. Los científicos, especialmente los que trabajan en el diseño y desarrollo de productos para tratar o diagnosticar enfermedades de la pobreza, son conscientes de que solo serán útiles, y tendrán impacto, en la medida en que los precios de venta que se fijen a esos productos sean muy bajos.

- **Diseñar e implementar una gobernanza del sistema de CTI transparente y centrada en las necesidades nacionales**. Para los investigadores es importante el diseño de un modelo de gobernanza del sistema de CTI que centre las prioridades de investigación en salud en la solución de problemas nacionales y regionales, que recoja la voz de los científicos. También consideran importante que todos los procesos de financiación y asignación de recursos sean transparentes y verificables.

- **Fortalecer y replicar modelos de investigación en innovaciones en salud que hoy están en marcha**. Varios de los casos son también valiosos porque ilustran patrones o modelos diversos de innovación, que pueden impulsarse en el marco de las políticas nacionales de CTI, los cuales, aun cuando hoy tienen algunas barreras,

Se requiere realizar aproximaciones distintas o complementarias a las previstas hoy en las políticas de fomento a la ciencia y a la investigación financiada con recursos públicos.

Propender por precios de venta de los productos de innovaciones en salud al alcance de quienes los necesitan.

son innovadores y fortalecerlos puede hacer la diferencia. Tal es el caso del modelo de investigación e innovación en enfermedades tropicales, con enfoque integral en el desarrollo de intervenciones y tecnologías diversas, el modelo de Compra Pública para la Innovación y el modelo de investigación e innovación del grupo de parasitología del Instituto Nacional de Salud.

Por último, el Centro de Pensamiento presenta una serie de recomendaciones, derivadas de los hallazgos del proyecto y complementarias al modelo de innovación clásico basado en patentes, algunas de las cuales coinciden con las recomendaciones del Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a los Medicamentos, en el que se establece la necesidad de que los gobiernos “*aumenten sus niveles actuales de inversión destinada a la innovación en tecnologías sanitarias para satisfacer las necesidades no atendidas y realicen innovación tanto en los mecanismos de financiación, como en los incentivos a la innovación misma*”¹². Algunas de las recomendaciones son:

- Premios a la investigación local de interés nacional, en especial para aquellas iniciativas con desarrollos prometedores.
- Fondos públicos coordinados entre países para la financiación de investigación de largo plazo, en especial para enfermedades endémicas o de bajo interés comercial.
- Fuentes adicionales de financiación para la CTI, como impuestos a la publicidad farmacéutica¹³ y de tecnologías en salud y a la investigación clínica por contrato realizada por la industria farmacéutica en el país¹⁴.
- Una política de obtención de licencias voluntarias de patentes para fines de investigación aplicada/comercial, dado que en el derecho de patentes la excepción de experimentación sólo permite usar productos y procesos patentados sin fines comerciales¹⁵.
- Promoción del uso del conocimiento libre en favor de la innovación y de estudios de libertad de operación para conocer el panorama del estado del patentamiento.

12. Informe del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Acceso a Medicamentos, disponible en: https://static1.squarespace.com/static/562094dee4b0d00c1a3ef761/t/596feefb3e00be55b028a1a6/1500507901944/50923+-+HLP+Report_SPANISH-v5_web.pdf

13. Agenda en Salud 2018. Propuestas de política pública orientadas a la equidad en el acceso y el uso óptimo de medicamentos y productos biomédicos. Página 43 -64. <http://sdbiblioteca.org/pdf/AgendaEnSalud2018.pdf>

14. Se propone concretamente que por cada peso invertido en ensayos clínicos por contrato realizados con pacientes colombianos, se contribuya con un peso a investigación clínica priorizada y de origen local.

15. Investigadores colombianos ya usan herramientas de edición genética como CRISPR-Cas para investigar en malaria, chagas, tuberculosis, cáncer y reemplazo enzimático (GALNS) pero, dado que en el país hay una patente amplia concedida sobre esa técnica, y otras solicitudes de patente están en trámite, las agencias financiadoras nacionales tendrían que contemplar en las convocatorias el pago de las licencias de uso de esas herramientas de investigación.

Las propuestas del Centro de Pensamiento se enmarcan también en las ideas promovidas por Mariana Mazzucato, una de las autoras contemporáneas más influyentes en temas de innovación, quien resalta y rescata el rol de Estado como agente de innovador. El más reciente reporte del *University College London Institute for Innovation and Public Purpose*, en colaboración *Stop Aids, Just Treatment* y *Global Justice Now* denominado “La prescripción del pueblo” (*People’s Prescription*)¹⁶, sostiene que para que el sistema de innovación funcione correctamente, en términos de proveer las soluciones en salud que necesita la mayoría de la población, y para que éstas sean asequibles y con valor público, se requieren cuatro condiciones:

1. Establecer una misión clara y específica para mejorar los resultados en salud.
2. Desvincular los precios finales de los productos de la financiación de la innovación.
3. Buscar el retorno social condicionando el uso de la innovación financiada con recursos públicos por parte de los privados.
4. Repensar los modelos de gobernanza corporativa de manera que no se basen exclusivamente en el valor de las acciones.

16. UCL Institute for Innovation and Public Purpose, Stop Aids, Just Treatment, Global Justice Now: “*People’s Prescription. Re-imagining Health Innovation to Deliver Public Value*”. Octubre 2018. Disponible en: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/peoples_prescription_report_final_online.pdf

Centro de Pensamiento Medicamentos, Información y Poder
Universidad Nacional de Colombia

medicinas_fcbog@unal.edu.co

<http://pensamiento.unal.edu.co/cp-medicamentos/>